

Wij hebben in het vorenstaande slechts enkele namen genoemd van leden, die een belangrijken invloed hadden op de ontwikkeling van het beroep en op de geschiedenis van het Instituut. Dit aantal zou met een groot aantal kunnen worden uitgebreid, de namen van hen, die als Voorzitter of als bestuurslid optraden, dan wel als lid van de Raden van Tucht of Beroep, of als lid van het Bureau van het Examen, of ook als spreker op accountantsdagen; wij zouden dan niet onvermeld mogen laten de namen van hen, die als leiders der cursussen optraden, speciaal van de cursussen in bedrijfshuishoudkunde en accountancy. Het zou een lange lijst zijn van namen van hen, die met opoffering van tijd en energie voor het Instituut hebben gewerkt en zich voor de ontwikkeling van het Instituut en het beroep verdienstelijk hebben gemaakt. Liever echter besluiten wij met den wensch, dat ook in de komende jaren het Instituut talrijke leden bereid zal vinden, hun krachten te geven aan den toenemenden bloei van hun vereeniging.

Vijftig jaren mogen dan al een termijn zijn, die recht geeft op een terugblik, het is nog slechts een korte periode voor de ontwikkeling van een in Nederland nieuw beroep. Veel is bereikt, nog meer valt te bereiken. Moge het Nederlandsch Instituut toenmen in bloei en in leden-tal, en moge steeds een krachtig leven in het Instituut medewerken aan den opbloei van ons land.

DE BEDRIJFSECONOMIE EN DE NIEUWE ORIENTEERING

door Dr A. Mey

Bij het „opduiken” van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfs-huishoudkunde richten de gedachten zich als vanzelf op de beteekenis, welke het vak zal hebben in de komende aera. Onder het vak dan speciaal verstaan de toegepaste bedrijfshuishoudkunde, de toepassing van organisatieler, financieringsleer en van de leer van den kostprijs.

Deze beteekenis zal groot zijn. Alle teekenen der tijden wijzen op overgang van de sociale structuur van het late kapitalisme naar een nieuwe vorm. Een nieuwe vorm, waaraan we nog geen naam willen geven, omdat we het wezen maar veronderstellen en we het voorzichtigheids-halve niet — zonder meer — willen vernoemen naar een peet uit een andere sfeer. De karakteristiek van het economisch leven in het komende tijdperk zal zijn, dat de overheid zich — in sterker mate en meer systematisch — in dat leven zal mengen. De overheid zal van hulp in nood en reddingsbrigade in het ongunstige getijde, het orgaan worden, dat — in de grote lijnen althans en op de critische gebieden — leiding geeft, plannen ontwerpt en kaders voorschrijft.

Reeds de reconstructie van ons productie-apparaat noodzaakt tot een systematische leiding door de regeering en tot een financiering met de hulpbronnen, waarover zij thans beschikken kan. De overheid kan credieten opnemen op de kapitaalmarkten der kapitaalkrachtige geallieerde landen; zij kan trachten het herstel van onze volkskracht en volksgezondheid te brengen onder intergeallieerde overeenkomsten van hulpverlening en zij alleen kan stellen, dat de vernieling van ons agrarisch, industrieel en verkeerstechnisch productie-apparaat, vooral van dat in het Westen des lands, een rechtstreeksch gevolg is van de strategie, welke noodzakelijk was om het Duitsche Nazïisme den genadeslag toe te brengen. De

overheid kan — zooals zij thans doet — de benodigde machines, locomotieven, kranen, bouwmaterialen, grondstoffen, zaden en voedingsmiddelen aanschaffen door middel van centrale organen als de „Administration for Relief and Rehabilitation” en de „Netherlands Purchasing Committee”.

De regeering kan de prioriteit bepalen in het herstel; zij kan de vervanging van die deelen van het productie-apparaat, welke slechts historisch recht hadden, afgelasten; zij kan bij het herstel coördineering van rivaliseerende productietechnieken (zooals weg-, water- en railvervoer) ordenen en kan saneering bewerken van een overmaat van capaciteit in de concurrente industrie, welke voorheen een bron van crisis en industrieele onrust was. De regeering alleen kan bij het herstel het particuliere initiatief van bedrijfsleiders en ondernemers leiden in banen, welke het winstmotief ordenen in het kader van het algemeene volksbelang. Alleen de overheid kan de sociale gerechtigheid bevorderen door haar zorg voor waardevast geïd, voor een rechtvaardig loon en voor volle en doelmatige benutting van alle arbeidskrachten. In één woord, de overheid alleen kan zorgen, dat in tempo en effect de irrationaliteit wordt voorkomen, welke oorzaak was, dat het herstel na vroegere groote oorlogen tot overspanning, disproportionaliteit en zware conjunctuurgolving leidde. Tot dit doel behoeft de overheid de methoden, welke de moderne organisatie-, kostprijs- en financieringsleer ons deden kennen.

Waar de prijsbeheersching niets anders is dan een streven om de goederen te verhandelen naar een rechtvaardigen prijs (welke de kosten aan den producent vergoedt zonder mogelijkheid van een overmatige winst te laten), zal men de prijsvoorschriften moeten richten op het beginsel van den economischen kostprijs. De kostprijs is daarin kwantitatief bepaald naar de offers welke technisch voor de productie vereischt zijn; resp. economisch daartoe onvermijdelijk zijn; dus x eenheden van die en die bepaalde grondstoffen + y eenheden van bepaalden menschelijken arbeid + z eenheden van mechanischen arbeid. De eenheden van rechtstreeksch verbruik zijn daarin naar rato te verhoogten met de eenheden van indirect verbruik. De waarde dier eenheden zal gecalculceerd moeten zijn naar vervangingswaarde, op straffe van het opleggen van de verplichting aan den producent om zijn bedrijfsvermogen aan den consument weg te schenken, hetgeen, sociaal gezien, het consumeeren van een deel van het nationaal vermogen beteekent en een onrechtmatige verdeling van de oorlogslasten impliceert.

Waar de overheid het herstel zal moeten organiseren en dus — voor misschien een tiental jaren — de leiding der productie in handen moet houden (om over den overgang naar de geleide economie, welke daaraan noodzakelijkerwijs verbonden is, te zwijgen), zal zij de wetten der organisatie moeten toepassen, wil zij niet scheef loopen in haar beleid. De verschillende onderdeelen van het gecompliceerde ambtelijke organisme (vooral niet mechanisme) zullen in juiste onderlinge verhoudingen van taakindeeling, taakomvang en personeelsbezetting geordend moeten zijn. Bij het tot stand brengen van die ordening komen alle vraagstukken der organisatieleer te pas: de vraagstukken van de bestuurstechniek met het daaraan verbonden vraagstuk van de scheiding van hoogere en lagere bevelvoerende instanties en staforganen en met het daaraan verbonden vraagstuk van de mate, waarin commissie-vorming de oplossing der problemen kan bevorderen; de vraagstukken van de kwantitatieve verhoudingen van den te verrichten arbeid en van de mate, waarin leidende, toe-

zichthoudende en uitvoerende arbeid op elkander moeten zijn afgestemd; de vraagstukken van tijdsbepaling en tijdsordening (planning en voortschrijdingscontrole); de vraagstukken van arbeidsvoorwaarden, zoowel als het vraagstuk van de vestigingsplaats.

Teneinde aan het bedrijfsleven de vereischte leiding te geven zal de regeering een ordeningskader moeten construeeren, waarin de categorieën en ondercategorieën van het bedrijfsleven, zooals die onder de werking van de krachten van specialisatie en differentiatie zijn ontstaan, moeten worden geplaatst. Het scheppen van dit kader niet alleen, maar ook de prognose van de mogelijkheden van ontwikkeling in deze richting vereischt het kennen van de werking van die krachten en van de werking daarvan in het verleden.

Door den omvang, welke het bestuursapparaat door een en ander krijgt (de facto al gekregen heeft) wordt het een belangrijk vraagstuk de arbeidsvoorwaarden van het overheidsperoneel te regelen op zoodanige wijze, dat er minder divergenties met die van particulier personeel bestaan. Daarnaast treden als vraagstukken naar voren: de uniformering van de recruiteering van overheidsperoneel, het vaststellen van psycho-technische vereischten voor de verschillende soorten van arbeid, het vastleggen van bevorderingslijnen en wat meer noodig is om de gewenschte arbeidsverhoudingen te scheppen.

Ik kan slechts hierbij een greep doen in de veelheid der vraagstukken om derzelver beteekenis te illustreeren.

Dat de overheid in haar streven om een verder inflationistisch afglijden van de geldswaarde te verhinderen op alle vraagstukken van financiering en geldwezen te letten heeft spreekt vanzelf. Dat hier vele voetangels en klemmen liggen weet ieder, die zich wil realiseeren, dat enerzijds zonder uitgebreide credieten de reconstructie van het productieapparaat niet mogelijk is, maar dat anderzijds credietverleening girale geldschepping impliceert, waarvan zoo licht een inflationistische werking kan uitgaan. De noodzaak om — in het belang van het herstel — de bestaande inflatie, de overmaat van zwevend geld te keeren (zonder daarbij aan te tasten de zwevende middelen, welke de nijverheid voor herstel harer voorraden behoeft) is een probleem, dat vaak reeds besproken is en dat in eersten aanleg het landsbestuur het zwaarste hoofdbreken kost.

Om tot al deze toepassingen te geraken zal nog zeer veel arbeid noodig zijn en het gevaar van mistasten is onvermijdelijk, te meer, omdat de omstandigheden onderwijl zich steeds wijzigen. Juist dat maakt echter doelbewuste leiding, en vakkundige adviezen dringend noodzakelijk.

De behandeling van al deze problemen kan, na eenige maanden bevrijding nog maar in beginstadium verkeerren.

Het bestuursapparaat, waarover de overheid thans beschikt, draagt misschien nog wat te veel de stempels van de organisatie uit crises-, oorlogs- en bezettingstijd. Rome is echter niet op één dag gebouwd en het beleid onzer regeering zal ook hier tot verbetering leiden. Eventueel zullen van de Duitsers overgebleven denkwijzen plaats maken voor die, welke in het denken van ons eigen volk zijn ontstaan. Ook zal het uit zijn met den invloed van de Deutsche wetenschap in techniek, economie en andere vakken, welke voor den inval zoo overmatig aanwezig was. Men denke aan Schmalenbach's invloed op een groot deel der bedrijfs-economen, aan den invloed van Böhm, Wieser, Marx in de sociale economie. Daartegenover zullen, naar wij hopen, onze nationale denkers aan invloed winnen en zullen hun denkbeelden ook in de praktijk meer toe-

passing vinden. Amerikaansche en Engelsche opvattingen (en naar we hopen ook die van Fransche en Scandinavische denkers) zullen grooter vat op onze praktijk krijgen dan zij thans reeds hadden.

Dit alles houdt echter in, dat de toegepaste economie — en de bedrijfs-economie in het bijzonder — een belangrijke rol, belangrijker nog dan voorheen, zal spelen in de samenleving.

In die ontwikkeling zal men het zonder de moderne bedrijfshuishoudkundige grondslagen niet kunnen stellen; ook zal de moderne „budgetcontrole” in ruimere mate worden toegepast. Daarnaevens zal de verplichte controle door — aan reglementen van arbeid, orde en tucht gebonden — accountants een vereischte zijn. Naast de doorvoering van onze moderne bedrijfseconomische methoden zal dus een wettelijke regeling van het accountantsberoep eisch zijn. Dat zal dus ook een regeling moeten zijn, die bekrachtigt, wat door den strijd voor goede beroepsuitoefening bereikt werd.

HET BUITENGEWOON NAVORDERINGSBESLUIT

door A. Nierhoff

Het is van algemeene bekendheid, dat velen in de jaren van de bezetting het met hunne fiscale verplichtingen niet zoo nauw hebben genomen. De aanleiding hiertoe was uiteenlopend. Goederen, die buiten het distributie-apparaat in den handel werden gebracht, konden in de boekhouding niet worden verantwoord. De winsten, met deze goederen behaald, kwamen in de winstrekening niet tot uitdrukking. De „zwarte kas” werd in de balans niet opgenomen. Overtreding van de voorschriften voor de prijsbeheersching leidde eveneens tot het niet verantwoord van winst en vermogen. Vordering van goederen door den bezetter had vaak ten gevolge, dat een gedeelte der aanwezige goederen „ter zijde” werd gezet en buiten de administratie werd gehouden. Betrof het artikelen, waarvoor een hoeveelheidscontrole moeilijk kon worden uitgeoefend, dan kon men des te eerder tot een dergelijken maatregel overgaan. Al deze gevallen leidden tot het verzwijgen van winst, vermogen en omzetten bij de belastingaangiften. Ook waren er die te lage aangiften deden onder het motief, dat de belastingpenningen toch aan den bezetter ten goede kwamen. De bona-fide belastingplichtigen hadden daarbij het voornemen later, na de bevrijding, vrijwillig verbeterde aangifte te doen, om dan te kunnen bijdragen tot de verbetering van 's lands financiën.

Het Buitengewoon Navorderingsbesluit, dat men ook Zuiveringsbesluit zou kunnen noemen, biedt gelegenheid met verzwegen inkomen en vermogen voor den dag te komen. Men kan door het doen van een navorderingsaangifte voor in het verleden te weinig betaalde belastingen worden nagevorderd zonder dat de wettelijke verhoogingen bij navordering worden toegepast of strafvervolging wegens belastingontduiking wordt ingesteld. De te weinig geheven belasting wordt bij navordering alleen met 10 % verhoogd, zijnde een vergoeding voor renteverlies en kosten. Het is de bedoeling in het algemeen te volstaan met belastingheffing over de jaren, waarover volgens de wettelijke bepalingen navordering nog mogelijk is. De navordering heeft volgens art. 1 van het Besluit betrekking op belastingjaren aangevangen met of na 1 Januari 1941.